

Mole húmeda: identificación, prevención y manejo

Proyecto BIOSCHAMP
- resúmenes de prácticas

No. 07

Autores:

CTICH - Centro de Investigación Tecnológica del
Champiñón de La Rioja, España (Coordinador de
Proyecto)

País/Región: España

Palabras Clave: #molehúmeda

#enfermedaddeleshongos #hongos

#bioeconomía #economíacircular

El problema

La mole húmeda, causada por el hongo patógeno *Mycogone perniciosa*, reduce la productividad de los cultivos de champiñón. Sus esporas se dispersan a través de vectores como moscas y ácaros.

La solución

Los cultivadores pueden tratar la mole húmeda con productos fitosanitarios a base de *Bacillus subtilis* y *Bacillus amyloliquefaciens*. Como medidas preventivas hay que hacer un correcto manejo del cultivo y una higiene eficiente de las salas de cultivo.

Beneficios

Las medidas preventivas pueden reducir las pérdidas económicas debidas a la baja producción y los costes de los productos fitosanitarios.

Mole húmeda: identificación, prevención y manejo

Recomendaciones prácticas

Identificar de forma precoz los focos de enfermedad: hay que visitar regularmente el cultivo con una linterna para comprobar la tierra de cobertura.

(1) Recomendaciones para cuando haya aparecido la enfermedad:

- Quitar las moles grandes usando guantes.
- Cubrir con sal los champiñones afectados y los agujeros que quedan al quitar la mole.
- Evitar regar en exceso la tierra de cobertura y regar directamente las moles (eso dispersaría las esporas).
 - Evite tocar las moles. Si lo hace, cámbiese los guantes inmediatamente.
- Como recolector, desinféctese las manos con un desinfectante de manos antes y después de ponerse los guantes.

(2) Recomendaciones para prevenir su aparición:

Mantenimiento:

- Desinfecte sus materiales de trabajo antes y después de utilizarlos.
- Empiece siempre a trabajar del cultivo más nuevo al más viejo.
- Deshágase del material de cobertura sobrante de cultivos anteriores.
- Almacene la tierra de cobertura en una zona limpia para evitar contaminaciones.

Vectores:

- Utilice filtros de aire para evitar la entrada de vectores.
- Utilice luces negras en las puertas y plásticos tratados con insecticida/aceite de parafina.
- Utilizar placas adhesivas con feromonas.

Acerca de BIOSCHAMP y este resumen de prácticas

Este resumen práctico ha sido elaborado en el marco del **proyecto BIOSCHAMP**, basándose en el formato de resumen práctico EIP AGRI. © 2024

Duración del proyecto: de octubre de 2020 a septiembre de 2024.

Objetivo: desarrollar un enfoque integrado para afrontar los retos del cultivo del champiñón, mejorando la rentabilidad industrial del sector y reduciendo al mismo tiempo la necesidad agronómica de pesticidas en un 90 %.